

УДК 342.565.4

Сало Павло Ігорович –

аспірант вищої освіти

*Інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного Університету «Львівська політехніка»,
суддя Вінницького окружного адміністративного суду*

Pavlo I. Salo –

Graduate student of higher education

Institute of Jurisprudence,

Psychology and Innovative Education

of Lviv Polytechnic National University

(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)

Judge of Vinnytsia District Administrative Court

Спрощений порядок розгляду адміністративних справ в Україні: історичний шлях розвитку та сучасний стан

Стаття присвячена 20-й річниці створення адміністративної юстиції в Україні, як системи спеціалізованих адміністративних судів, що мають на меті забезпечити захист прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин. У статті проведено комплексний історико-правовий аналіз процедури спрощеного розгляду адміністративних справ від часу запровадження в Україні адміністративного судочинства. При цьому наочно показано, як еволюціонував судовий адміністративний процес залежно від конкретних суспільно-політичних умов існування держави, в хронологічному порядку розкрито суть основних змін, яких зазнав спрощений порядок розгляду адміністративних справ з часу набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України [1] (далі – КАС України), а також окреслено подальші напрямки спрощення судового розгляду адміністративних справ з урахуванням нинішніх реалій та викликів.

Ключові слова: адміністративна юстиція, адміністративне судочинство, скорочене позовне провадження, спрощене позовне провадження, форми адміністративного судочинства, адміністративний суд.

Статья посвящена 20-й годовщине создания административной юстиции в Украине, как системы специализированных административных судов, имеющих целью обеспечить защиту прав, свобод и интересов личности в сфере публично-правовых отношений. В статье проведен комплексный историко-правовой анализ процедуры упрощенного рассмотрения административных дел с момента введения в Украине административного судопроизводства. При этом наглядно показано, как эволюционировал судебный административный процесс в зависимости от конкретных общественно-политических условий существования государства, в хронологическом порядке раскрыта суть основных изменений, претерпевших упрощенный порядок рассмотрения административных дел со времени вступления в силу Кодекса административного судопроизводства Украины, а также очерчены дальнейшие направления упрощения судебного разбирательства административных дел с учетом нынешних реалий и вызовов.

Ключевые слова: административная юстиция, административное судопроизводство, сокращенное исковое производство, упрощенное исковое производство, формы административного судопроизводства, административный суд.

P.I. Salo Simplified Procedure for Consideration of Administrative Cases in Ukraine: Historical Way of Development and Current State

The article is dedicated to the 20th anniversary of the administrative justice establishment in Ukraine as a system of specialized administrative courts which are to protect rights, freedoms and interests of people in the

field of public and legal relationship. The work supplies a complex historical and legal analysis of the procedure of simplified proceedings since introduction of the administrative justice in Ukraine. The author describes evolution of the court administrative procedure under the effect of social and political conditions in the country, discloses the essence of principal chronological changes which have happened in the simplified proceedings since the day of its implementation in the procedural administrative legislation, as well as outlines the next directions to simplify the court proceedings of administrative cases with consideration of present challenges. A particular attention is paid to the updated version of the Code of Administrative Procedure of Ukraine approved in 2017 which enshrines more flexible and dynamic administrating proceedings without prejudice to fulfilment of the main tasks of administrative justice. The author of the research concludes that the simplified court proceedings, introduced for faster administering justice in administrative cases and unloading administrative courts, is still a relevant and actual form of proceedings and solving administrative cases which, within a reasonable time, provides the juridical protection of rights, freedoms and interests of people, rights and interests of legal entities from violations by power authorities. It is confirmed that the planned measures on improvement of the rules of justice in Ukraine tend to further simplification of the procedure of administrative proceedings and updating of the judicial process in order to facilitate the access to justice for citizens and to raise efficiency of the judicial power in Ukraine.

Keywords: administrative justice, shortened proceedings, simplified proceedings, forms of administrative justice, administrative court.

Постановка проблеми. Із запровадженням в Україні адміністративного судочинства як окремої форми здійснення судової влади, передбачений законом порядок розгляду адміністративних справ постійно видозмінювався, набуваючи усе нових процесуальних форм. Такі зміни були покликані, перш за все, оптимізувати витрати часу на вирішення адміністративних справ та прискорити судовий розгляд у тих випадках, коли застосування правил загального позовного провадження було недоцільним та переобтяжливим. Редакція КАС України 2017 року закріпила концептуально новий підхід до процесуального порядку розгляду адміністративних справ, який ґрунтується на тому, що адміністративне судочинство може здійснюватися за двома формами – у загальному та спрощеному позовному провадженні. П'ятирічний досвід застосування положень оновленого КАС України свідчить про наявність багатьох переваг у порівнянні з тими правилами розгляду адміністративних справ, які діяли раніше. Основними з них є помітне спрощення судового адміністративного процесу і надання йому більшої гнучкості, що дозволяє в розумні строки вирішити адміністративну справу без шкоди для досягнення мети адміністративного судочинства. Разом з тим, динамічний розвиток суспільних правовідносин, активний процес цифрової трансформації держави, поява таких безпрецедентних викликів для українського правосуддя, як пандемія коронавірусної інфекції (COVID-19) та введення

воєнного стану, зумовлюють необхідність у подальшому вдосконаленні норм матеріального і процесуального права, а також використанні сучасних інструментів та технічних засобів з метою забезпечення ефективної діяльності судової влади загалом та адміністративних судів зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика спрощених форм здійснення судочинства прямо чи опосередковано досліджувалась у працях таких вчених, як В.І. Бобрик, В.М. Бевзенко, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, А.О. Згама, С.В. Ківалов, Ю.П. Битяк, Р.С. Мельник, С.О. Короед, Л.О. Маруліна, А.О. Чернікова, І.В. Завальнюк. Водночас за межами окремих наукових досліджень залишився історичний аспект становлення спрощених процедур розгляду адміністративних справ в Україні.

Невирішені раніше проблеми. Проведення історико-правового аналізу етапів виникнення та розвитку спрощеного порядку розгляду адміністративних справ допоможе краще зрозуміти причини існування юридичних дефектів у правовому регулюванні порядку здійснення адміністративного судочинства та створить науково-практичне підґрунтя для їх недопущення в майбутньому.

Мета статті – з використанням історичного методу провести наукове дослідження процесу формування спрощеного порядку розгляду адміністративних справ в Україні та на цій ос-

нові спрогнозувати найближчу перспективу спрощеного позовного провадження, як самостійного правового інституту в адміністративному судочинстві.

Виклад основного матеріалу. Ухвалена 28 червня 1996 року Конституція України [2] гарантувала кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (стаття 55), що заклало вагомні передумови для запровадження в Україні повноцінної адміністративної юстиції – механізму судового захисту прав, свобод та інтересів учасників правовідносин, що виникають у сфері публічної адміністрації (управлінської діяльності держави та місцевого самоврядування).

Концепція адміністративної реформи в Україні 1998 року [3] передбачала поетапне формування в Україні системи адміністративних судів, порядок розгляду справ в яких мав бути врегульований окремим адміністративно-процесуальним кодексом.

Однак відліком започаткування в Україні адміністративних судів вважається прийняття Закону України від 7 лютого 2002 року № 3018-III «Про судоустрій України» [4], яким вперше в Україні закріплено структуру та повноваження спеціалізованих адміністративних судів, а також встановлено конкретні строки для їх утворення.

Новою сторінкою в історії адміністративної юстиції незалежної України вважається введення у дію в 2005 році Кодексу адміністративного судочинства України, завдяки якому адміністративне судочинство отримало нормативно-правове регулювання та практичну реалізацію.

Важливою рисою новоприйнятого КАС України стало законодавче закріплення терміну «адміністративне судочинство», хоча на етапі підготовки відповідного законопроекту точилися гарячі дискусії з приводу доцільності легального визначення вказаного поняття. Це обумовлювалось тим, що, по-перше, в інших кодексах не надавалося визначення цивільного, господарського, кримінального судочинства. По-друге, сутність кожного виду правосуддя розкривається виходячи з його мети, завдань, компетенції; тому необхідність визначення поняття «адміністративне судочинство» безпосередньо у тексті закону ставилась під сумнів. По-третє, окремі

дослідники ототожнювали терміни «адміністративна юстиція», «адміністративний процес» і «адміністративне судочинство», а вчені у наукових працях надавали власні визначення поняття «адміністративне судочинство» [5]. А втім, термін «адміністративне судочинство» усе-таки був включений у первинну редакцію КАС України у значенні «діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому цим Кодексом».

Зазначене універсальне визначення адміністративного судочинства з того часу залишилося незмінним і з аналогічним формулюванням міститься у чинному КАС України. Водночас сам порядок розгляду і вирішення адміністративних справ, який є складовою сутнісного розуміння адміністративного судочинства, систематично змінювався.

З точки зору впливу на процесуальну форму діяльності адміністративних судів, найбільш істотні зміни були внесені до КАС на підставі Закону України «Про судоустрій і статус судів» (набрав чинності з 3 серпня 2010 року) від 7 липня 2010 року № 2453-VI [6], Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України» (набрав чинності з 1 січня 2011 року) від 2 грудня 2010 року № 2756-VI [7] та Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII [8], який набрав чинності з 15 грудня 2017 року.

Відтак історико-правовий аналіз порядку розгляду адміністративних справ в Україні доцільно здійснити за відповідними умовними періодами дії Кодексу адміністративного судочинства.

Первинно КАС України передбачав можливість розгляду адміністративних справ судом будь-якої інстанції у формі усного або письмового провадження. Усне провадження – це розгляд адміністративної справи у судовому засіданні із заслуховуванням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Але для спрощення судової процедури, коли немає необхідності заслуховувати осіб, які беруть участь у справі, можливе застосування письмового провадження – розгляд адміністративної справи без виклику

осіб, які беруть участь у справі, та проведення судового засідання на основі наявних у суду матеріалів [9].

При цьому розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження допускався лише у виключних випадках, встановлених КАС України, а саме:

1) якщо всі особи, які беруть участь у справі, заявили клопотання про розгляд справи за їх відсутності (частина третя статті 122, частина перша статті 197) – під час провадження в суді першої інстанції та апеляційного провадження;

2) якщо жодна з осіб, які беруть участь у справі, не заявила клопотання про вирішення справи за її участю у судовому засіданні (частина перша статті 222) – під час касаційного провадження.

Отже, у початковій редакції КАС України діяло загальне правило про те, що розгляд і вирішення адміністративної справи здійснюється із застосуванням усного провадження, який передбачає обов'язкове призначення судового засідання з викликом осіб, які беруть участь у справі. Тобто підлягала застосуванню класична форма судового розгляду справи. Водночас процедура розгляду справи судом першої інстанції в усіх випадках мала дві обов'язкові стадії – стадію підготовчого провадження і стадію судового розгляду.

Подібна ситуація тривала до набрання чинності у грудні 2017 року нової редакції КАС України, якою було кардинально змінено підходи до порядку розгляду адміністративних справ, зокрема диференційовано форми адміністративного провадження (на загальне та спрощене позовне провадження), удосконалено стадію підготовчого провадження та передбачено обов'язковість проведення підготовчого засідання лише у разі розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що протягом 2005-2017 рр. стадія підготовчого провадження не мала визначального значення в судовому адміністративному процесі, хоча виокремлювалася нормами КАС України.

У зв'язку з цим ще більше зростала важливість судового розгляду як основної стадії, яка, однак, в силу наведених вище обставин, певною мірою виконувала й завдання підготовчого провадження. Це закономірно позначалося

на тривалості розгляду справи у судовому засіданні, тоді як за задумом законодавця стадія судового розгляду адміністративної справи повинна була зводитися до одного судового засідання.

Інша проблема полягала у тому, що в багатьох випадках взагалі не існувало необхідності у проведенні судового засідання, оскільки через свою незначну складність адміністративна справа могла бути вирішена на підставі одних лише матеріалів справи. Натомість суд першої інстанції у кожному випадку відкриття провадження у справі, незалежно від її складності, був зобов'язаний призначити справу до судового розгляду в судовому засіданні, і міг перейти до розгляду справи в порядку письмового провадження лише якщо всі особи, які беруть участь у справі, заявили клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Актуальність вказаної проблеми особливо назріла внаслідок переповненості адміністративних судів справами соціального спрямування (про призначення, перерахунок та виплату пенсії, надання пільг, соціальних послуг, допомог тощо) та справами «адміністративний орган проти особи», тобто справами за позовами суб'єкта владних повноважень до фізичної або юридичної особи у випадках, коли право на звернення до адміністративного суду надано такому суб'єкту законом (головно це були справи про стягнення податкового боргу, штрафних санкцій, різного роду заборгованостей та про припинення юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців).

Отже, недосконалість нормативного регулювання порядку розгляду адміністративних справ, потреба в удосконаленні інституту підготовчого провадження, який у практичній діяльності адміністративних судів використовувався неефективно, надмірна завантаженість судів справами незначної складності, розгляд яких за загальними правилами адміністративного судочинства був недоцільним та безпосередньо впливав на тривалість вирішення інших категорій справ, у своїй сукупності спонукали до законодавчого перегляду існуючого порядку розгляду адміністративних справ з метою його вдосконалення та оптимізації.

Відтак Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI до КАС України були внесені зміни, якими в

адміністративне судочинство впроваджено нову процесуальну форму – скорочене провадження.

Скорочене провадження дещо нагадувало наказне провадження у цивільних справах та було спрямоване на спрощення і прискорення розгляду адміністративних справ, а відтак розвантаження судів.

Питання, пов'язані з розглядом адміністративної справи в порядку скороченого провадження унормувались статтею 183-2, якою було доповнено главу 6 розділу III КАС України «Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ».

Спершу скорочене провадження могло застосовуватись лише щодо деяких категорій адміністративних справ: щодо оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень або розпорядника інформації у зв'язку з розглядом звернення або запиту на інформацію; щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку пенсійних та інших виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; щодо припинення за зверненням суб'єкта владних повноважень юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців у випадках, передбачених законом; щодо стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження.

В подальшому наведений перелік був розширений справами щодо застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності, якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням (Закон України № 5404-VI від 2 жовтня 2012 року [10] із змінами, внесеними згідно із Законом України № 1193-VII від 9 квітня 2014 року [11]) та щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо в'їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію (Закон України № 1207-VII від 15 квітня 2014 року [12]).

При цьому доречно зауважити, що розгляд справи в скороченому провадженні не був обов'язковим. Суд мав право розглянути в такому порядку вищезазначені категорії адміністративних справ, але за умови якщо заявлені у

них позовні вимоги не стосувалися прав, свобод, інтересів та обов'язків третіх осіб. Тобто питання порядку розгляду конкретної справи, навіть якщо вона належала до тих справ, у яких можливе застосування скороченого провадження, вирішувалось на розсуд суду. Проте, якщо заявлені позивачем вимоги стосувалися прав, свобод, інтересів та обов'язків третіх осіб, розгляд і вирішення справи за цією формою адміністративного судочинства виключався.

Особливості розгляду адміністративних справ у скороченому провадженні полягали в тому, що справа розглядалася судом без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. Відповідач у десятиденний строк з дня одержання ухвали суду про відкриття провадження у справі міг подати заперечення проти адміністративного позову та необхідні документи, або ж заяву про визнання позову. Якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд доходив висновку про неможливість ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, подальший розгляд справи здійснювався за загальними правилами КАС України, про що суд постановляв ухвалу, яка не підлягала оскарженню. Водночас, як показує аналіз судової практики, випадки зміни форми адміністративного судочинства та переходу суду із скороченого провадження до розгляду справи у судовому засіданні не були поодинокими [13].

Строки розгляду адміністративної справи в порядку скороченого провадження залежали від ряду обставин, зокрема від того чи визнавав відповідач позов, чи розглядалася справа за місцезнаходженням відповідача, чи подав відповідач заперечення. У будь-кому разі вони зменшувалися порівняно зі строками розгляду справи в загальному порядку.

З незначними коригуваннями інститут скороченого провадження проіснував в адміністративному судочинстві понад 7 років – з 3 серпня 2010 року до 15 грудня 2017 року, коли набула чинності нова редакція КАС України.

Загалом скорочене провадження виправдало покладені на нього очікування та допомогло пришвидшити розгляд соціальних спорів і деяких інших «масових» категорій адміністративних справ, зменшити навантаження на суди

та зробити адміністративне судочинство більш динамічним.

З набранням чинності Закону України № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року розпочався новий етап історичного розвитку адміністративного судочинства в Україні, який триває донині. Внесені на підставі цього закону зміни до КАС України стали найбільш масштабними з часу його ухвалення і торкнулися усіх без винятку стадій судового адміністративного процесу – починаючи від порушення справи судом першої інстанції і закінчуючи виконанням судового рішення. При цьому істотно змінився і сам порядок розгляду адміністративних справ: з'явилися чіткі формулювання окремих форм адміністративного судочинства, передбачено критерії для їх вибору судом, введено поняття «справа незначеної складності», встановлено особливості розгляду адміністративної справи за тією чи іншою формою.

Відповідно до нової редакції КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Водночас умови, за яких суд має право розглядати справи у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються самим Кодексом.

Показово, що запроваджене оновленим КАС України спрощене позовне провадження фактично є правонаступником скороченого провадження, його логічним продовженням, але у дещо іншій процесуальній формі. Разом з тим очевидною є різниця у підходах законодавця до їх практичного застосування судом. Якщо в порядку скороченого провадження підлягали розгляду лише окремі, чітко визначені категорії адміністративних справ, то можливості використання спрощеного позовного провадження значно ширші. Так, чинний КАС України передбачає, що за правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком тих справ, які забороне-

но розглядати в порядку спрощеного позовного провадження (частина друга статті 257). При цьому лише шість категорій адміністративних справ, перелік яких визначений нормами частини четвертої статті 12 та частини четвертої статті 257, повинні розглядатися за правилами загального позовного провадження, а отже, не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

З наведеного висновується, що усі інші адміністративні справи можуть бути розглянуті у спрощеному позовному провадженні, що надає йому ваги основної форми адміністративного судочинства. Це видається закономірним, позаяк основа перевага спрощеного позовного провадження – швидке вирішення адміністративної справи і, відповідно, можливість забезпечити своєчасний захист прав, свобод та інтересів осіб, які беруть участь у справі, що є одним з найбільш показових факторів ефективності правосуддя. Саме тому у частині першій статті 2 КАС України наголошується на своєчасності вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин, як на рівнозначній компоненті завдання адміністративного судочинства поряд із такими іншими неодмінними його елементами, як справедливий та неупереджений розгляд справи.

І все ж, незважаючи на внесенні зміни до процесуального законодавства, проблема надмірної тривалості розгляду справ досі залишається актуальною для українського правосуддя, а пошук дієвих способів для її розв'язання не перестав бути пріоритетним у питаннях подальшого вдосконалення функціонування судової влади України.

Зокрема, Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, затвердженою Указом Президента України від 11 червня 2021 року № 231/2021 [14], визнається факт існування в Україні проблем, пов'язаних з тривалим розглядом судових справ, надмірним навантаженням на суддів у судах всіх рівнів, зарегульованістю судового процесу, відсутністю механізмів альтернативного (позасудового) та досудового врегулювання спорів тощо. У зв'язку з цим серед напрямків покращення доступу до правосуддя Стратегією передбачено розширення інституту письмового провадження, перехід на одноособовий розгляд справ у судах першої інстанції,

внесення змін до процесуальних кодексів в частині порядку розгляду окремих категорій справ, удосконалення законодавства з метою запровадження дієвих механізмів запобігання зловживанню учасниками процесу своїми процесуальними правами та реагування на їх неналежну поведінку, що призводить до затягування розгляду справи, запровадження інституту скарги на недотримання розумних строків судового розгляду, розвиток електронного судочинства з урахуванням світових стандартів у сфері інформаційних технологій, запровадження у справах адміністративного судочинства досудових процедур адміністративного оскарження з розширенням можливостей застосування досудових та позасудових процедур врегулювання спорів.

Таким чином, заплановані на найближчі роки заходи щодо удосконалення судочинства в Україні тягнуть до подальшого спрощення судового процесу та модернізації порядку розгляду судових справ з метою покращення доступу громадян до правосуддя.

Відтак можна з упевненістю стверджувати, що спрощене позовне провадження, яке було запроваджене у 2017 році для пришвидшення здійснення адміністративного судочинства та розвантаження адміністративних судів, з плином часу не лише не втратило своєї значущості, але й продовжує бути тією процесуальною формою розгляду адміністративних справ, завдяки якій оперативно та у розумні строки можливо забезпечити судовий захист порушених прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин.

Разом з тим, не дивлячись на набуту впродовж останніх років помітну гнучкість судового процесу в Україні, пошук шляхів розумного спрощення порядку розгляду судових справ триває. Багато в чому це пояснюється необхідністю створення максимально сприятливих умов для реалізації права на судовий захист, а також зменшення матеріальних витрат, пов'язаних із здійсненням правосуддя. Важливу роль також відіграє процес діджиталізації України, який активно втілюється у сферу державних послуг і, звичайно, не може оминати національне судочинство.

Наприклад, завдяки роботі електронного суду сьогодні кожен позивач за допомогою свого смартфона та платіжної картки може сплатити судовий збір, дізнатися про хід розгляду

справи, отримати певні судові документи та здійснити електронний документообіг: подати до суду та інших інстанцій документи у цифровому вигляді, тобто відскановані та засвідчені електронним цифровим підписом. Корисним нововведенням в судочинстві у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) став запуск проекту EasyCon, який дозволив учасникам справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення «EasyCon Court» відповідно до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференції зв'язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесі за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 № 196 [15].

17 серпня 2021 року Вища рада правосуддя рішенням № 1845/0/15-21 затвердила Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яке визначає порядок функціонування в судах та органах системи правосуддя окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистем «Електронний кабінет», «Електронний суд» та підсистем відеоконференції зв'язку; порядок вчинення процесуальних дій в електронній формі з використанням таких підсистем; особливості використання в судах та органах системи правосуддя іншого програмного забезпечення в перехідний період до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) у складі всіх підсистем (модулів).

5 жовтня 2021 року офіційно почали функціонувати такі важливі підсистеми (модулі) ЄСІТС, як: підсистема «Електронний кабінет», що забезпечує процедуру реєстрації користувачів в ЄСІТС та подальшу автентифікацію цих осіб з метою їх доступу до підсистем (модулів) ЄСІТС у межах наданих прав; підсистема «Електронний суд», що забезпечує можливість користувачам у передбачених законодавством випадках та відповідно до наявних технічних можливостей (функціоналу) підсистеми ЄСІТС створювати та надсилати в електронному вигляді процесуальні чи інші документи до суду, ін-

ших органів та установ у системі правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати розгляду таких документів чи інші документи; підсистема відеоконференцзв'язку, що забезпечує учасникам справи можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою свого Електронного кабінету та власних технічних засобів, а у приміщенні іншого суду – за допомогою технічних засобів суду [16].

Нові серйозні виклики для здійснення судочинства в Україні принесла війна та введений у зв'язку з цим воєнний стан.

Указом Президента України № 64 від 24 лютого 2022 року, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні був введений воєнний стан, який відтоді регулярно продовжується. Внаслідок просування ворожої армії частина території України опинилася або певний час перебувала під тимчасовим контролем військових країни-агресора. За інформацією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, понад 10 мільйонів осіб вимушено перемістилися за кордон та в інші регіони України. В той же час відповідно до статті 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені. Тобто, незважаючи на введення воєнного стану, суди зобов'язані працювати та відправляти правосуддя. У тих конкретних судах, де це виявилось можливим, суди продовжили здійснювати судочинство, повідомляючи учасників судового процесу про розгляд справи за місцем їхньої реєстрації чи за наданою суду поштовою адресою. Але через обмежені можливості оператора поштового зв'язку в умовах воєнного стану забезпечувати доставку кореспонденції, виникла необхідність передбачити альтернативний спосіб інформування сторін про розгляд судової справи, місце, дату та час судового засідання, а також прийняті у справі рішення [17].

Відтак 27 липня 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон № 2461-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій

та статус суддів» про додаткові способи інформування про судові справи та проведення зборів суддів в умовах військового чи надзвичайного стану» [18]. Відповідно до цього Закону інформація про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, може бути надано з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, в тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія). Програмними засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, в тому числі мобільного додатка Порталу Дія (Дія), може бути також забезпечено відображення та отримання в електронній формі судового рішення по справі, виконавчого документу, виданого у формі електронного документу, особою, що є стороною у справі та авторизувалась через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або через мобільний додаток Порталу Дія (Дія).

І хоча надання інформації у вищезазначеному вигляді не матиме статусу офіційного повідомлення, відповідні законодавчі зміни можна охарактеризувати як прогресивний крок у напрямку електронного судочинства, адже учасник судового процесу буде поінформований і зможе вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи тощо.

Крім того, предметом активного обговорення натеper є законодавчі ініціативи щодо запровадження в Україні дистанційного судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. На думку авторів та прихильників відповідного законопроекту, це дасть змогу врегулювати питання здійснення правосуддя суддями поза межами суду, яке особливо назріло в умовах воєнного стану, коли судді та працівники апарату суду не припинили своєї роботи, часто незважаючи на очевидну небезпеку. А з огляду на те, що суди є місцем масового скупчення людей, засідання проводяться максимально відкрито, на законодавчому рівні, і насамперед у процесуальному законодавстві, при прийнятті такого законопроекту має бути передбачено захист кожного, хто є дотичним до судового розгляду [16].

Отже, можна констатувати, що процес спрощення адміністративного судочинства не

стоїть на місці, а постійно розвивається, маючи на меті наповнити порядок розгляду і вирішення адміністративних справ новими правилами, сучасними технологіями і тим самим зробити судові процедури ще більш прозорими та доступними без шкоди для виконання основного завдання адміністративного судочинства – ефективного захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Висновки. Незважаючи на порівняно «молодий вік» КАС України, історія цього нормативно-правового акта переповнена численними змінами та нововведеннями, багато з яких безпосередньо стосувалися як порядку розгляду адміністративних справ, так і правил, за якими має здійснюватися адміністративне судочинство. Переважно вони диктувалися реаліями суспільно-політичного розвитку держави, проблемами практичної діяльності адміністративних судів та прагненнями законодавця запровадити дієвий процесуальний механізм судового захисту у сфері публічно-правових відносин. З прийняттям КАС України у новій редакції діяльність

адміністративних судів набула удосконалених процесуальних форм, які покликані підвищити якість адміністративного судочинства та оптимізувати його за рахунок спрощення судового процесу. Судова практика засвідчує, що змінений порядок розгляду адміністративних справ відзначається високою ефективністю і має багато переваг. Водночас спрощене позовне провадження набуло ознак основної форми адміністративного судочинства, яка застосовується адміністративними судами не тільки для розгляду справ незначної складності та справ, що потребують швидкого вирішення, але й будь-яких інших справ, що належить до юрисдикції адміністративних судів, за винятком тих, які не можуть бути розглянуті у такому порядку. Подальше розумне спрощення порядку розгляду адміністративних справ в Україні можливе за умови дотримання основних принципів судочинства, а направленість цього процесу на пряму залежить від реалій сьогодення.

Список використаних джерел:

1. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.
2. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30.
3. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text>.
4. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 року № 3018-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3018-14#Text>.
5. Ковалів М. В., Єсімов С. С. Адміністративне судочинство як форма здійснення судової влади. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2017. № 18. С. 32. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3104>.
6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року № 2453-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17#Text>.
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2756-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2756-17#Text>.
8. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#Text>.
9. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: навч. посібник. За заг. ред. Куйбіди Р. О., Шишкіна В. І. Київ: Старий світ, 2006. С. 576.

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України: Закон України від 2 жовтня 2012 року № 5404-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5404-17#Text>.

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру: Закон України від 9 квітня 2014 року № 1193-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1193-18#Text>.

12. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text>.

13. Ухвала Вінницького окружного адміністративного суду від 4 вересня 2015 року у справі № 802/2647/15-а. URL: <https://reestr.court.gov.ua/Review/49766019>.

14. Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки: Указ Президента України від 11 червня 2021 року № 231/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/231/2021>.

15. Стародуб І. Діджиталізація правовідносин. Електронна стаття на LegalHub. URL: <https://legalhub.online/blogy/didzhytalizatsiya-pravovidnosyn>.

16. Повідомлення членів ВРП Саліхова В. та Блажівської О. за результатами консультацій з експертами Ради Європи щодо обговорення ініціативи запровадження в Україні дистанційного судочинства. URL: <https://sud.ua/uk/news/laws/245063-zaprovadzhennya-distantsiynogo-sudochinstva-v-umovakh-voynennogo-stanu-vrp-pidtrimuye-zakonoproekt>.

17. Пояснювальна записка до проекту Закону України № 7315 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» про додаткові способи інформування про судові справи та проведення зборів суддів в умовах військового чи надзвичайного стану». URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1280205>.

18. Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» про додаткові способи інформування про судові справи та проведення зборів суддів в умовах військового чи надзвичайного стану»: Закон України від 27 липня 2022 року № 2461-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2461-20#Text>.

References:

1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 6 lypnia 2005 roku № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.

2. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30.

3. Pro zakhody shchodo vprovadzhennia Kontseptsii administratyvnoi reformy v Ukraini: Ukaz Prezidenta Ukrainy vid 22 lypnia 1998 roku № 810/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text>.

4. Pro sudoustrii Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 7 liutoho 2002 roku № 3018-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3018-14#Text>.

5. Kovaliv M. V., Yesimov S. S. Administratyvne sudochynstvo yak forma zdiisnennia sudovoi vlady. *Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava*. 2017. № 18. S. 32. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3104>.

6. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy vid 7 lypnia 2010 roku № 2453-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17#Text>.

7. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u zv'iazku z pryiniattiam Podatkovoho kodeksu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 2 hrudnia 2010 roku № 2756-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2756-17#Text>.

8. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnogo kodeksu Ukrainy, Tsyvilnogo protsesu-alnogo kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv: Zakon Ukrainy vid 3 zhovtnia 2017 roku № 2147-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#Text>.

9. Osnovy administratyvnoho sudochynstva ta administratyvnoho prava: navch. posibnyk. Za zah. red. Kuibidy R. O., Shyshkina V. I. Kyiv: Staryi svit, 2006. S. 576.

10. Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u zviazku z pryiniattiam Kodeksu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 2 zhovtnia 2012 roku № 5404-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5404-17#Text>.

11. Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo skorochennia kilkosti dokumentiv dozvilnoho kharakteru: Zakon Ukrainy vid 9 kvitnia 2014 roku № 1193-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1193-18#Text>.

12. Pro zabezpechennia prav i svobod hromadian ta pravovyi rezhym na tymchasovo okupovanii terytorii Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 15 kvitnia 2014 roku № 1207-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text>.

13. Ukhvala Vinnytskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 4 veresnia 2015 roku u spravi № 802/2647/15-a. URL: <https://reestr.court.gov.ua/Review/49766019>.

14. Pro Stratehiiu rozvytku systemy pravosuddia ta konstytutsiinoho sudochynstva na 2021-2023 roky: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11 chervnia 2021 roku № 231/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/231/2021>.

15. Starodub I. Didzhytalizatsiia pravovidnosyn. Elektronna stattia na LegalHub. URL: <https://legalhub.online/blogy/didzhytalizatsiya-pravovidnosyn>.

16. Povidomlennia chleniv VRP Salikhova V. ta Blazhivskoi O. za rezultatamy konsultatsii z ekspertamy Rady Yevropy shchodo obhovorennia initsiatyvy zaprovadzhennia v Ukraini dystantsiinoho sudochynstva. URL: <https://sud.ua/uk/news/laws/245063-zaprovadzhennya-distantsiynogo-sudochinstva-v-umovakh-voyennogo-stanu-vrp-pidtrimuye-zakonoproekt>.

17. Poiasniuvalna zapyska do proiektu Zakonu Ukrainy № 7315 “Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii ta status suddiv» pro dodatkovy sposoby informuvannia pro sudovi spravy ta provedennia zboriv suddiv v umovakh viiskovoho chy nadzvychainoho stanu”. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1280205>.

18. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro sudoustrii ta status suddiv» pro dodatkovy sposoby informuvannia pro sudovi spravy ta provedennia zboriv suddiv v umovakh viiskovoho chy nadzvychainoho stanu”: Zakon Ukrainy vid 27 lypnia 2022 roku № 2461-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2461-20#Text>.